

SUJEITOS NÃO HUMANOS: AS PERSPECTIVAS DO VEGETAL E DO ANIMAL EM MINICONTOS DE OSWALDO FRANÇA JÚNIOR

 DOI: 10.5281/zenodo.16220604

1. Nádia Santos de Paiva Neves

1. Centro Federal de Educação Tecnológica, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

Palavras-Chave: animal; vegetal; civilização; minicontos.

Introdução: As obras literárias podem desenvolver críticas nos diversos campos sociais, incluindo o político, o trabalho e as formas de exploração da natureza. O último tipo de crítica possibilita que perspectivas frequentemente silenciadas, como a dos animais e dos vegetais, sejam ouvidas para questionar a centralidade da espécie humana. Essas perspectivas destacam-se em minicontos de *As laranjas iguais* (1985), de Oswaldo França Júnior. Assim, nessa obra as subjetividades do vegetal e do animal são contempladas não apenas como parte de um cenário, mas como personagens relevantes em conflitos com a civilização. Uma civilização que tem no antropocentrismo uma de suas principais características, destituindo de direitos os outros modos de existência. **Objetivo:** O objetivo é evidenciar a sensibilidade ecológica na literatura de França Júnior pela comparação de dois minicontos de *As laranjas iguais*, em que personagens não humanos mobilizam experiências narrativas, permitindo a discussão da característica ambiental, que é pouco investigada, na obra do escritor mineiro. **Metodologia:** Diante disso, é feita a proposta de uma análise comparativa dos minicontos “A árvore que pensava” e “O pé de laranja lima”. No primeiro encontra-se o pensamento do vegetal e no segundo está a ação do animal, ambos envolvidos pelos sentimentos desses seres não humanos. **Fundamentação teórica/ Resultados e discussão:** Considerando o exposto, é relevante o conceito de ecocrítica nas considerações teóricas de Greg Garrard (2006), a ecologia em James Lovelock (2006), a animalidade em Maria Esther Maciel (2023) e as críticas ao antropocentrismo no pensamento de Ailton Krenak (2020). Esse aporte teórico proporciona reflexões sobre os minicontos selecionados e os insere em contextos contemporâneos de discussões sobre as intervenções humanas em outras formas de vida. Intervenções que impactam o planeta ao ponto de ser identificada uma nova era geológica, o Antropoceno. **Considerações finais/ Conclusão:** Conclui-se que a sensibilidade ecológica na obra de França Júnior, ainda pouco explorada, oferece uma crítica relevante ao antropocentrismo, alinhando-se a debates contemporâneos sobre o Antropoceno. **Financiamento:** “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”